

Архаизация и современная культура

Хоружая Светлана Владимировна, доктор философских наук, профессор
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, (г. Краснодар)

В статье рассматриваются причины и особенности процессов архаизации в современной культуре. Определяются тенденции обращения к архаичным кодам в культурной сфере. Показана взаимосвязь массовой культуры и социокультурной архаизации.

Ключевые слова: архаизация, архаика, архетипы, модернизация, социальные трансформации, массовая культура.

В период социальных трансформаций, которые характерны для эпохи рубежа XX-XXI вв., внимание и научный интерес вызывают связанные с ними социокультурные процессы.

Созидательный потенциал многих возвышенных идей, их социокультурное воплощение превращало социум в хаос. Происходило разрушение системы ценностей, в следствии которого формировалась зона смыслового вакуума. «Смысловый вакуум означает не отсутствие культурных ценностей (общество вне культуры – нонсенс), а потерю членами данного сообщества смысла как культурной формы смысловых взаимодействий, общего поля культурного понимания, разрушение иерархии ценностей, потерю базовых идеалов. В результате возрождаются старые, давно пройденные в ходе исторического развития архаические смыслы культуры, т.е. примитивные, доцивилизационные формы, структурирующие иерархию ценностей и в результате этого изменяющие их содержание» [1, с. 35].

Социально-философское знание уже имеет достаточно большой опыт изучения социокультурной архаики. Устоявшимся содержанием термина «архаика» является обозначение наиболее ранних форм культуры традиционного общества.

В современном социокультурном знании архаизацию трактуют как форму регресса, когда личность и социум «возвращаются к старым, оставшимся, казалось бы, в глубокой древности, формам социокультурного бытия» [2, с. 156]. Смысл происходящего приобретает символическую, сакральную окраску. Поэтому «проблема смысла культуры занимает центрирующее положение в проблематике развития, кризиса, социальной динамики современного общества» [3, с. 19].

В современной отечественной гуманитаристике традиционной является трактовка архаики «как особого расколотого, полярного содержания культуры, заложенного в архаический период истории» [4, с. 110]. Архаическая культура как культура, возникшая на ранних стадиях развития человеческого социума, представляла собой особую систему социальных действий, состоящую из самых примитивных способов взаимодействия индивида с природой и социальной средой. Отсюда и схожесть всех культур периода архаики. В. Г. Федотова видит в архаике «нечто укорененное, что оживает при всех социальных турбулентностях и представляет собой проявление исторически сложившегося социокода, который глубоко впитался в психику и культуру народа» [5, с. 194].

Архаизация, возникающая при смене традиционного модернизационным, проявляется во всех сферах жизни социума: экономике, политике, духовной сфере, творчестве, искусстве. Причинами архаизации историки и философы считают многие реформы, инициированные с целью модернизации общества и не согласующиеся с культурными традициями общества. При этом некоторая часть социума – наиболее дезориентированная модернизаторскими процессами – становится носителем архаизационных тенденций.

Обращение к архаическим культурным кодам, чаще всего, является временным средством, возвратом к надежным и проверенным способам социокультурной жизни. В постиндустриальной культуре происходит переориентация искусства на процесс, ритуал, среду. «Архаическое творчество направлено на создание среды в целом, оно, собственно, создает саму реальность. Искусство в этой ситуации растворяется, оно делается неразличимым и массовым. Сегодня можно наблюдать явления, напрямую указывающие на возвращение этой особенности архаики, - это в числе прочих и массовая культура, которая формирует среду обитания современного человека» [6, с. 105].

Массовая культура стала порождением объективных модернизаторских процессов, когда социокультурные функции традиционной обыденной культуры, в которых был сосредоточен вековой социальный опыт жизни в доиндустриальную эпоху, становится не актуальным и теряет свою практическую эффективность. Массовая культура берет на себя социокультурные функции первичной социализации личности.

Обращение массовой культуры к простейшим архетипам и нравственным ценностям, близким и понятным многим людям, на эстетическом уровне выражается в ослаблении значения формы, упрощении языка, что в свою очередь обеспечивает простоту восприятия, примитивизацию социокультурного вкуса и духовного напряжения. Такая архаичность, примитивизация обеспечивает популярность массовой культуры в широкой социальной среде: от молодежи (поп-, рок-культура), до людей старшего поколения (телесериалы, ток-шоу).

Таким образом, мы можем констатировать, что в современном социокультурном пространстве архаизация стала устойчивым способом существования культурных кодов, определяющим трендом современной массовой культуры. Архаизация в данном случае выполняет функцию самосохранения социокультурных основ в условиях изменяющегося мира. Потенциал ее развития в дальнейшем может носить и деструктивный, и конструктивный характер.

www.esa-conference.ru

Литература:

1. Ламажаа Ч. К. Архаизация общества в период социальных трансформаций // Гуманитарные науки: теория и методология. – 2011. – № 3. – С.35 - 42.
2. Недугова И. А. Архаизация в культуре: рассмотрение феномена // Философия и культура. – 2012. – № 9 (57). – С.151 - 159.
3. Федотова В. Г. Российская история в зеркале модернизации // Вопросы философии. – 2009. – № 12. – С.3 - 19.
4. Хоружая С. В. Кризисная динамика смыслов культуры // Общество: политика, экономика, право. – 2007. – № 2. – С.108-114.
5. Хоружая С. В., Салчинкина А. Р. Архаизация и деградация в социокультурном пространстве // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2017. – № 5 (79). – С.194 – 196.
6. Штомпель, О. М., Хоружая С. В. Культура как активный фактор антикризисного развития // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2008. – № 2 (39). – С.105 - 108.